

ONGLI VA TAFFAKURLASHDA SAN'ATINING AHAMIYATI

Jasurbek Yigitaliyev Yo'ldashali o'g'li

Farg'ona davlat universitetni Tasviriy sa'nat va muhandislik girafikasi

+998976243034

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

Annostatsiya

Maqolada xalq amaliy san'atining rivojlanish tarixi, bosqichlari va bugungi kundagi ahamiyati haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Talabalar o'quv jarayoni bilan birga milliy madaniy-ma'naviy merosimizning ajralmas qismi bo'lgan xalq amaliy san'ati turlarini ham o'rganadi, mavjud imkoniyat va kamchiliklarni muhokama qiladi. Bajarildi. O'quvchilarni amaliy bezak san'atiga o'rgatish, ularda xalqimizning boy madaniy-ma'naviy merosiga hurmat-ehtirom ko'rsatish, yoshlar ongida milliy o'zligimizni shakllantirish, unutilib borayotgan qadriyatlarimizni asrab-avaylash mas'uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

KALIT SO'ZLAR: - Amaliy bezak san'ati, amaliy san'at, kulolchilik, naqqoshlik, kulolchilik, zardo'zlik, kashtachilik, xattotlik, stilizatsiya, bezak.

KIRISH

O'zbek xalqining ko'p asrlik tarixida xalq amaliy san'ati boy va rang-barang madaniy merosimizning eng ajoyib va ommabop qismidir. O'zbekistonda gullab-yashnagan san'at turlari o'zining betakrorligi va betakrorligi bilan dunyoga mashhur. Ana shunday kamolot va rivojlanish bosqichlari haqida fikr yuritadigan bo'lsak, o'zbek amaliy san'atining ildizlari insoniyatning bolalik davriga, ya'ni ibtidoiy jamiyatga borib taqalishini ko'ramiz. Mamlakatimiz hududida olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida tarixiy obidalarni qazish ishlari tosh asrida boshlanganligi va asrlar davomida davom etib kelayotganini aniqladi. Insoniyat ongining ajralmas qismi bo'lgan badiiy tafakkur va shunga mos ravishda badiiy faoliyat insoniyatning tarixiy taraqqiyotida muhim o'rin tutgan. Natijada

paydo bo‘lgan estetik va badiiy idrok odamlarga dunyoni, undagi mavjudotlarni, narsa va hodisalarni, atrof-muhitning shakl va ranglarini turli yo‘llar bilan qayta yaratish imkonini berdi. Shakl va ranglarning realistik va stilize qilingan obrazlarini yaratish mana shunday vujudga keldi va u o‘z navbatida odamlarning kundalik hayotida ham o‘rin ola boshladi. Stylingning ikki turi mavjud:

1. Yuzaki - namuna yoki allaqachon yaratilgan uslub elementlari mavjudligini nazarda tutadi.

2. Dekorativ - fazoviy muhit bilan aloqasi bilan ajralib turadi.

Natijada badiiy bezaklarning xilma-xil shakl va turlari vujudga keldi. O‘zbekiston va O‘rta Osiyoning bizgacha yetib kelgan san‘at asarlari orasida naqshlar asosida yaratilgan san‘at asarlari ko‘p.

Bunday bezaklarning boshqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va mukammal bo'lishining tarixiy sabablari bor.

TAHLIL

Kimdir bilardiki, islom mamlakatlarida mavjudotni tasvirlash odat emas, chunki jonzotning yaratilishi faqat Qodir Allohnikidir va inson bunga qodir emas. Ishga kirish aqldan ozish emas. Hech qanday tasvir unda tasvirlanish darajasiga ko'tarila olmaydi, shuning uchun tasvir yolg'ondir. Tasviriy san'atga ana shunday chuqur, falsafiy yondashish tufayli shartli uslublash, timsolga asoslangan badiiy asarlar yaratish kuchaydi. Bu tarixiy omil hozirgi kunda jahonga mashhur me'morchilik yodgorligi bo'lgan, kulolchilik, koshinkorlik, naqqoshlik, xattotlik, tosh o'ymakorligi va boshqa san'at turlarini mukammal uyg'unlashtirgan o'zbek milliy bezak san'atining jadal rivojlanishiga olib keldi. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz, Toshkent, Qo'qon va boshqa shaharlardagi me'morchilik va xalq amaliy san'ati yodgorliklari o'tgan avlodlarimiz tomonidan yaratilgan uyg'un, betakror va tarixiy jihatdan bebaho san'at namunalari. Shu bilan birga jahon madaniyatining badiiy va madaniy durdonalarini tashkil etadi. Xalq amaliy bezak san'ati kishilarning ma'naviy olamini boyitadi, badiiy didning ko'pligi asosida

o‘ziga xos tarbiyani shakllantiradi, ruhiyatini tarbiyalaydi. Shuning uchun ham o‘zbek xalq amaliy san‘ati insonni san‘atga, odob-axloqqa, insonparvarlikka tarbiyalash, dunyoqarashini shakllantirish, madaniy saviyasini yuksaltirishning muhim manbalaridan biridir .

Ma‘lumki, san‘atning barcha turlari o‘z o‘quvchilari, tinglovchilari yoki tomoshabinlariga bergan badiiy, hissiy va ma‘naviy ta‘sirlari orqali bilim beradi va tarbiyalaydi. Shu bilan birga, amaliy bezak san'atining sifatlari juda amaliy va o'ziga xos bo'lib, boshqa hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. Boshqacha aytganda, bunday badiiy asarlarning ham badiiy, ham amaliy vazifani bajara olishi ularning keng ommalashishiga olib keldi. Yaqin o‘tmishda o‘zbek amaliy bezak san‘atining eng rivojlangan turlaridan kulolchilik, naqqoshlik, yog‘och, tosh va suyak o‘ymakorligi, o‘ymakorlik, to‘quvchilik, zargarlik, kashtachilik, kashtachilik, gilamdo‘zlik, kigizlik, savatdo‘zlik, to‘qish kabi turlarining o‘ziga xos ijro texnologiyalari . , haqiqiy milliy nomlar, ularning o‘ziga xos atamaları, bu san‘at maktablari va uslublari, shuningdek, mashhur ustalarning bu sohalardagi xizmatlari unutilib, xavf ostida qolgan edi. Ma‘lumki, bugungi kunda globallashuv jarayoni bilan bog‘liq holda tobora kengayib borayotgan “ommaviy madaniyat”ning yoshlarga ta‘siri ijobiy va salbiy tomonlari bilan birga alohida e‘tibor qaratilmoqda. “Ommaviy madaniyat”ning bugungi kundagi eng tashvishli jihatlaridan biri shundaki, u odamlarning ongi va tafakkurini egallashga, ularni azaliy ma‘naviy qadriyatlar tizimidan ajratishga, uni keng yoyishga intiladi. Shu bilan birga, “Ommaviy madaniyat”ga insonga mutlaqo yot bo‘lgan axloqiy-axloqiy illatlar, g‘oyalar, tarixiy-madaniy an‘analar, sharqona odob-axloq qoidalariga zid qarashlar, axloqsiz asarlar kirib kelishi bilan ajralib turadi. Sharq xalqlarining. Bugungi kunda milliy madaniyatlar, milliy o‘zlikni anglash uchun katta xavf tug‘dirmoqda. Amaliy bezak san‘atini asrab-avaylash, ularni har tomonlama o‘rganish va rivojlantirish, yosh avlodga san‘at sirlarini o‘rgatish orqali bugungi kunda rassomlar, xalq ustalari, o‘qituvchilari, san‘at havaskorlari ham shundaydir.

Tayyorgarlik jamiyatning estetik didini, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimizning madaniy saviyasini yuqori bosqichga ko‘tarishni belgilab beradi.

XULOSA

Biroq bu jarayonlarni kuzatish shuni ko‘rsatadiki, ba’zida tashabbus mohiyatini tushunmagan tashkilotchilar hisobotning yuzakilikdan nariga o‘tmaydi. Hammamizga ma’lumki, yetarli moddiy-texnika bazasi bo‘lmasa, natijaga erishib bo‘lmaydi, masalan, xalq ta’limi tizimidagi ayrim umumta’lim maktablarida tashkil etilgan badiiy ijodiyot to‘garaklarini misol qilib olishimiz mumkin . . . Boshqa ta’lim tizimlari ham bundan mustasno emas. Aholining 30 foizi 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlardir. Ularning bilim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu bilan birga, yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Yoshlarimiz qanchalik ma’naviy yetuk bo‘lsa, turli yot kasalliklarga qarshi immuniteti shunchalik mustahkam bo‘ladi. Joylardagi san’at maskanlari, amaliy san’at markazlarida nafaqat bitiruvchilar, balki o‘z sohasining mohir ustalari ham o‘quvchilarni ham ma’naviy tarbiyalash, ham amaliy san’atning barcha sir-asrorlarini o‘rgatish barobarida. Ularni ta’minlay oladigan mutaxassislarni jalb qilmasdan natijalarga erishish biz uchun tobora qiyinlashadi. Shu munosabat bilan musiqa va san’at sohasida oliy ma’lumotli kadrlar safini ko‘paytirish masalasiga ham e’tibor qaratilmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Azimov I. O'zbekiston naqshu-nigoralari . – T. G' . G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti . 1987. -132 b.
2. Axmedov M. Yog‘ och o'ymakorligi . -T.: “ Iqtisod-moliya ”, 2007 y.
3. Abduqodirov A. “ Obidalar jilvasi ”. – T., “ O‘zbekiston” 1972 yil 64 - b
4. Bulatov . SSO'zbek xalq amaliy be'zak san'ati . Toshkent.1991 yil .
5. Bulatov SS, Shabaratov PP . M.A.Rasulov . _ “ Naqqoshlik ” “ Iqtisod -- Moliya ” – 2010 y.

6. Bulatov SS, PP Shabaratov NA Mansurov. “ Naqqoshlik ” “Fan va texnologiya ” – 2010. (uslubiy qo'llanma).